

O'ZMU XABARLARI

ВЕСТНИК НУУЗ

АСТА NUUZ

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI ILMIY JURNALI

JURNAL
1997 YILDAN
CHIQA
BOSHLAGAN

2024
1/2/1

Ijtimoiy-
gumanitar
fanlar turkumi

Bosh muharrir:

MADJIDOV I.U. – t.f.d., professor.

Bosh muharrir o'rinbosari:

ERGASHOV Y.S. – f-m.f.d., professor.

Tahrir hay'ati:

Sagdullayev A.S. – t.f.d., akademik.

Ashirov A.A. – t.f.d., prof.

Balliyeva R. – t.f.d., prof.

Malikov A.M. – t.f.d., prof.

Yusupova D.Y. – t.f.d., prof.

Yunusova X.E. – t.f.d., prof.

Murtazayeva R.H. – t.f.d., prof.

Mo'minov A.G. – s.f.d., prof.

Nishonova O.J. – f.f.d., prof.

Abdulayeva N.B. – f.f.d., prof.

Madayeva Sh.O. – f.f.d., prof.

Tuychiyev B.T. – f.f.d., prof.

Utamuradov A. – f.f.n., prof.

Muxammedova D.G. – psix.f.d., prof.

Boltaboyev H. – fil.f.d., prof.

Rahmonov N.A. – fil.f.d., prof.

Shirinova R.X. – fil.f.d., prof.

Siddiqova I.A. – fil.f.d., prof.

Sa'dullayeva N.A. – fil.f.d., dots.

Arustamyan Y.Y. – fil.f.d., dots.

Pardayev Z.A. – fil.f.f.d., PhD.

Mas'ul kotib: **PARDAYEV Z.A.**

TOSHKENT – 2024

MUNDARIJA

Tarix

Alimardonov O. Ensuring interethnic harmony is a guarantee of stability in the countries of Central Asia	4
Асадова Р. Историческая ретроспектива отношений между народами Узбекистана и Индии	7
Qobilov K. Surxon vohasi bekliliklarida savdo aloqalari rivojlanishida ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar va soliq turlarining ahamiyati	10
Mamatqulov B. O‘zbekiston janubiy viloyatlarida sanoat korxonalarining tashkil etilishi va hududlar sanoatining ixtisoslashuvi jarayonining tarixiy tahlili (1930-1950 yy)	14
Matnazarova M. Chorvachilik bilan shug‘ullangan qabilalarda ilk davlatchilik elementlari	17
Matyakubov N. Aholini arzon uy-joy bilan ta‘minlash davlat siyosati sifatida	20
Najmiddinov Q. Ikkinchi jahon urushi davrida O‘zbekistondagi evakogospitalar faoliyati (Farg‘ona vodiysi misolida)	23
Nuriddinov M. Tarixiy ma‘lumotlarni olish manbai sifatida internetning shakllanishi va rivojlanishi	26
Olimjonov D. “Boburnoma” asarida harb ishi bilan bog‘liq etnografik ma‘lumotlar	30
Saydatov O. Markaziy Osiyodagi ingliz missiyalari	33
Toshov K., Tursunov N. Surxondaryo viloyati ahlining frontdagi qahramonliklari	36
Xalmuratov B. Rizq-ro‘z va baraka manbai	40
Xatamova Z. Qo‘qon xonligi moliya tizimi tarixidan: xazina sarfi masalasi	43
Xudayberdiyev U. Buxoro amirligi sharqiy bekliliklarining manbashunosligi tahlili	46
Choriyev Sh. O‘zMAda saqlanayotgan O‘zbekiston SSR tarixiy hujjatlar tashqi tahlili (1924-1941 yillar)	50
Eshkurbonov S. Surxon vohasi aholisining xo‘jalik faoliyati bo‘yicha etnohududiy joylashuvi	54
Falsafa. Pedagogika. Psixologiya. Metodika. Sotsiologiya. Siyosiy fanlar. Islomshunoslik	
Abdinazarova N. Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarida ijobiy xulq-atvor shakllanishining ijtimoiy-psixologik meyorlari	58
Abduraxmonov M. Samarali davlat boshqaruvida va siyosiy qarorlar qabul qilishda tarixiy tahlil uslublaridan foydalanishning o‘ziga xos xususiyatlari	62
Abdurahmonov O. Afg‘onistonda pushtunlarning o‘rmi va roli	66
Abdusamatov X. Oilali talabalarda ajrim holati yuzaga kelishining ijtimoiy-psixologik aspektlari	70
Абдусаттарова С. Эволюция понятий «модель» и «моделирование» в контексте социального познания	74
Атаева Р. Формирование коммуникативной компетенции курсантов как основная цель занятий по русскому языку в высшей школе	77
Bo‘ronov S. AQSh va tolibon: muzokaralar, strategiya va taktika	81
Gulmurodov A. Temir yo‘l sohasida xodimlarni kasbiy takomillashuvi (sotsiologik yondashuv)	85
Dustov S. IV sinfdagi tabiiy fanlarni o‘qitishda o‘quvchi ekologik tafakkurini shakllantirish metodikasi	89
Dushanov R. Ichki ishlar organlarida tezkor-qidiruv faoliyati psixologiyasining genezisi, evolyutsiyasi va rivojlanish bosqichlari	93
Jumayev E. Madaniyat va “Ommaviy madaniyat”ning yoshlarga ta‘sir to‘g‘risidagi falsafiy g‘oyalar va qarashlar	97
Jurayeva Sh. Oliy ta‘lim tizimini boshqarishning xorij tajribasi	100
Zayniddinov T. Zamonaviy yondashuvlar asosida bo‘lajak jismoniy madaniyat o‘qituvchilarning vatanparvarlik kompetentligini takomillashtirish	104
Ibragimov M. Zamonaviy jamiyatlarda PR texnologiyalar taraqqiyotning bosh omillaridan biri sifatida	107
Ixomov U. Sotsial mobillik yoshlar intellektual salohiyatning omili sifatida	110
Inakov Q., Turganboyeva O. Hamkorlik pedagogikasi asosida ta‘lim-tarbiya sifatini takomillashtirish ijtimoiy zarurat sifatida	114
Ismaylova R. Oilaviy zo‘ravonlik holatlarida jarohatdan keyingi stress buzilishining namoyon bo‘lish xususiyatlari	118
Ishmuradova G. Steam va smart ta‘lim texnologiyalari asosida kompetentlikni rivojlantirish mexanizmlari	122
Kodirov J. Talabalarda maktabga tayyorlov guruhi o‘quvchilari uchun integrallashgan topshiriqlarni tuzish algoritmik kompetentligini rivojlantirish	126
Quvondiqov S. Bo‘lajak jismoniy madaniyat o‘qituvchilarining shaxsiy xususiyatlari	129
Латинова Н., Абдугафурова Ч. Анализ феномена инвалидности в контексте социально-психологических теорий	132
Mamadjonov A. Turkiya tashqi siyosatida “Yumshoq kuch” konsepsiyasining qo‘llanilish mexanizmlari va institutsional asoslari	136
Mamatova N. Yoshlar reproduktiv xulq-atvorining aholi takror barpo bo‘lishiga ta‘sir	139
Mansurova Sh. Chet tillarini (ingiz tili) o‘qitishning zamonaviy interfaol usullari	143
Maxmudov A. Yosh futbolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirish	146
Masharipov I. O‘zbekistonda siyosiy partiyalar rivojlanishining ba‘zi mezonlari	149
Miraxmedov F. Bo‘lajak jismoniy madaniyat o‘qituvchilarida vatanparvarlik kompetentligini takomillashtirishning integrativ-pedagogik xususiyatlari	153
Narzullayev N. Geografiya o‘qituvchilarida gumanistik qarashni shakllantirish	156
Nurullaeva G. Development of professional communicative competence in the process of teaching foreign language	159
Ozodboev R. Ijtimoiy adolat tushunchasining ijtimoiy-falsafiy tahlili	162
Olimjonova Z. Oiladagi sevgi - er-xotin munosabatlarining asosi sifatida	165
Omonov R. O‘zbekistonda davlat hokimiyati organlarini modernizatsiyalash istiqbollari	168
Omonova M. Principles of improving students’ language competences of non-philological education	171
Raxmanov B. Yoshlar ma‘naviyati va milliy tarbiya	175
Raxmatov U. Integrativ yondashuv asosida biologiyadan masala va mashqlar yechish fanini o‘qitishning nazariy asoslari	178
Rahmanqulov Sh. Yoshlarda faol hayotiy pozitsiyani shakllantirish muammosi	181

Rustamov I. Farobiy va Ibn Sino asarlaridagi insoniy sifatlarni falsafiy talqini	184
Sadikova G. Oliy ta'lim muassasalari talabalarida 4K model ko'nikmalarini rivojlantirishning dolzarbligi	187
Saydaliyeva G. Alisher Navoiyning "Lison ut tayr" asaridagi allegorik ramzlar va ularning tarjimai xususida	190
Sattorova M. Shaxsda sotsial tolerantlikni shakllanganlik xususiyatlari psixologik jihatlarini	193
Султанова А. Проблема гендерного суицида в Узбекистане	196
To'ychiyev A. Zamonaviy o'zbek jamiyatida yoshlar ijtimoiy faolligini oshirish mexanizmlari	201
Turganboyeva O. "Oila va maktab" integratsiyasi asosida ta'lim-tarbiya sifatini takomillashtirish modeli	204
Tuxtaboyev E. Bugungi kunda migratsiya muammosining ijtimoiy-falsafiy tahlili	207
O'sarov O. Prokuratura tizimi xodimlarida kasbiy refleksiyaning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	210
Xayrullayeva Z. Talabalarda ota-onalik mas'uliyatini namoyon bo'lishining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	213
Xayrutdinov J. "Og'zaki tarix va ijtimoiy makon jarayonlarning sosiologik tahlili	217
Хафизова М. Концепции и особенности геймификации в образовательной сфере	220
Xolmatov Sh. Falsafada dunyoqarashning ilmiylik asoslari	223
Xolmuratova D. O'zbek va ingliz tillaridagi turg'un o'xshatishlarning lingvomadaniy xususiyatlari	226
Xusanov B. Estetik tarbiyani klasterlashning ijtimoiy-ma'naviy zaruriyati	229
Shodiev M. Yoshlar huquqiy madaniyatining tarixiy rivojlanish bosqichlari	233
Shoimov A., Mamatov B., Shaniyozova D. Ta'lim jarayonida darsliklar va elektron resurslardan o'quv jarayonida foydalanish	236
Shoynazarova V. Agrar soha talabalariga ingliz tilini o'qitishda leksik kompetensiyasini rivojlantirishdagi qiyinchiliklar	239
Shokirov P. TDTU talabalar orasida sog'lom turmush tarzi shakllanganligini o'rganish	242
Shukurov E. Davlat xizmati va uning qiyosiy tahlili: O'zbekiston va xorij tajribasi misolida	246
Elmuratova A. Ijtimoiy-psixologik himoyalashning sport guruhlaridagi mexanizmlarini takomillashtirish	249
Ergashev I., Nabiyev M. Yangi O'zbekistonda ijtimoiy g'oyalar transformatsiyasining demokratik asoslari va prinsiplari	252
Ergasheva S. Madaniyat va san'at sohasi rivojlanish tarixi va zamonaviy konsepsiyalari	255
Ermetova J., Babajanova Y. Theories into the studies on the leadership	258
Ernazarov B. Avlodlar almashinuvdagi yosh klasifikatsiyasining sosiologiyadagi ahamiyati	261
Ernazarova R. Talabalarda stress holatini yuzaga keltiruvchi omillar va ularning psixodiagnostikasi	265
Eshmurodov A. "Ommaviy madaniyat"ning jamiyat ma'naviy xavfsizligiga ta'siri	269
Eshnazarova M. Akvarelda natyurmort kompozitsiyasini ishlash metodikasi	272
Юлдашев С. Социально-психологическая адаптация репатриантов, после их возвращения на родину	276
Yusubov J., Hasanov B. Xorijiy davlatlarda ommaviy noroziliklarni oldini olishning o'ziga xos jihatlarini	279
Yazdonov Z. Markaziy Osiyoda shakllangan diniy-falsafiy ta'limotlar va ularning tariqat g'oyalari ta'siri	282
Filologiya	
Abdullayeva Z. Odob-axloq qoidalarining madaniy jihatlaridagi noverbal farqlari	285
Ataboyev N. Media matnlar korpusining mavjud ingliz tili diaxroni korpuslari prizmasida tahlili	288
Axzarova F. Zamonaviy tillarni o'qitishda metodik texnologiyalarning o'ziga xos xususiyatlari	291
Батирханова М. Сопоставительный анализ перевода фразеологических единиц в английском, русском и узбекском переводах	294
Bektemirov Z. Hozirgi zamon nemis tilida ilovali elementlarning lingvopragmatik xususiyatlari	297
Gofurova D. O'zbek tilida nutqiy aktning bevosita va bilvosita ifodalanishi	300
Kamalova A. Techniques for conveying the author's identity in a piece of art	303
Qurbonov B. Alisher Navoiyning Movarounnahr va Xurosonda tazkirachilik an'anasining rivojlanishidagi o'rni	306
Nasirova M. Neologizmlar turlari va shakllanish omillari	309
Nazirqulova D. The category of modality in the sphere of polite communication	312
Normatov A. Prefiksatsiya – zamonaviy fransuz tilida sifat intensivligi darajasini ifodalashning sermahsul usuli sifatida	316
Nortoyeva N. Fransuz tilida birlamchi frazeologik birliklarning ifodalanishi	319
Ochilova Z. Linguistic study of proverbs in english and uzbek languages	322
Pardayeva M. Lingvopragmatik tahlil va uning xususiyatlari	325
Rakhmonova Sh. Analysis of grammar activities	328
Sayfullayev X. O'zbek tilidagi somatik frazeologik birliklarning milliy-madaniy o'ziga xosligi	331
Sidiknazarova Z. Chet tillaridagi sifat so'z turkumlari va ravishlarni tarjima qilishning ahamiyatli tomonlari	334
To'qboyeva M. Ingliz tilida stativlik kategoriyasini ifodalovchi birliklar	337
To'xtanova M. Diaspora: tushunchasi va adabiyotga ta'siri	340
Uralova O. Ingliz va o'zbek tillarida zooleksemali maqollar strukturasi	343
Halimova Sh. "Mantiq ut-tayr" va "Lison ut-tayr" dostonida yetti raqami ildizi	346
Sharipova Sh. Graduallik hodisasining ingliz tilshunoslari tomonidan o'rganilishi	348
Эгамбердиева Г. Изобразительно-выразительные средства языка в миниатюрах М.Пришвина	351
Ernazarova G. Alisher Navoiy asarlarida qo'llangan omonim ma'dansunoslik terminlari	354

UDK:93/94

Qodirjon NAJMIDDINOV,
Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti
E-mail: najmiddinovqodirjon13@gmail.com,

Taqrizchi: Namangan Davlat universiteti Ijtimoiy fanlar kafedrası dotsenti t.f.n A.A. Erqo‘ziyev

IKKINCHI JAHON URUSHI DAVRIDA O‘ZBEKISTONDAGI EVAKOGOSPITALAR FAOLIYATI (FARG‘ONA VODIYSI MISOLIDA)

Аннотация

Mqolada 1941-1945-yillar Ikkinchi jahon urushi davrida O‘zbekiston SSRda tashkil etilgan va ko‘chirib keltirilgan evakogospitallar faoliyati, ularning ikkinchi jahon urushidagi g‘alabani qo‘lga kiritilishidagi ahamiyati ochib berilgan. O‘zbek xalqi urushning dastlabki kunlaridayoq fashizmga qarshi kurashda bor imkoniyat darajasida o‘z hissasini qo‘sha boshladi. Ikkinchi jahon urushi yillarida respublikada 120 dan ortiq gospiatallar faoliyat ko‘rsatgan. Farg‘ona viloyatida esa 16 ta shunday davolash muassasasi faoliyat olib bordi. Ikkinchi jahon urushi yillarida O‘zbekiston sog‘liqni saqlash tizimi organlari zimmasiga yuklangan murakkab vazifalardan biri bu evakuatsiya qilingan gospiatallar faoliyatini yo‘lga qo‘yish va ularning ish jarayonlarini tashkil etib, yarador va bemorlarni davolash ishlarini olib borish edi. Ushbu maqolada O‘zbekiston xalqining evakogospitallar faoliyatidagi ishtiroki, ayniqsa Farg‘ona vodiysidagi evakogospitallar va ulardagi shifokorlarning mehnat jarayonlari dalil va hujjatlar asosida ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Gospiatallar, mobilizatsiya, “sog‘lomlashtirish pavilyoni”, xalq komissarligi, sanitariya nazorati, Qizil armiya, rentgen, donorlar

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭВАКОБОЛЬНИЦ В УЗБЕКИСТАНЕ В ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (НА ПРИМЕРЕ ФЕРГАНСКАЯ ДОЛИНА)

Аннотация

В статье описана деятельность эвакогоспиталей, созданных и переведенных в Узбекскую ССР в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах, и их значение в завоевании победы во Второй мировой войне. Узбекский народ начал вносить свой вклад в борьбу с фашизмом с первых дней войны. В годы Второй мировой войны в республике действовало более 120 госпиталей. В Ферганской области действовало 16 таких очистных сооружений. В годы Великой Отечественной войны одной из сложных задач, возложенных на систему здравоохранения Узбекистана, было налаживание деятельности эвакуированных госпиталей, организация их работы, лечение раненых и больных. В данной статье на основе доказательств и документов раскрывается участие народа Узбекистана в деятельности эвакогоспиталей, особенно эвакогоспиталей Ферганской долины и рабочих процессов врачей в них.

Ключевые слова: Hospitals, mobilization, "health care pavilion", people's commissariat, sanitary control, Red army, X-ray, donors.

ACTIVITY OF EVACOHOSPITALS IN UZBEKISTAN DURING THE SECOND WORLD WAR (EXAMPLE OF FERGONA VALLEY)

Annotation

The article describes the activities of the evacuation hospitals established and moved to the Uzbekistan SSR during the Second World War in 1941-1945, and their importance in winning the victory in the Second World War. The Uzbek people began to contribute to the fight against fascism in the first days of the war. During the Second World War, more than 120 hospitals operated in the republic. 16 such treatment facilities operated in Fergana region. In the years of the Second World War, one of the complex tasks assigned to the health care system of Uzbekistan was to establish the activities of the evacuated hospitals, organize their work processes, and treat the wounded and sick. In this article, the participation of the people of Uzbekistan in the activities of evacuation hospitals, especially evacuation hospitals in the Fergana Valley and the work processes of doctors in them, is revealed on the basis of evidence and documents.

Key words: Больницы, мобилизация, «здравпавильон», наркомат, санитарный контроль, Красная Армия, рентген, доноры.

Kirish. Ikkinchi jahon urushida 1 million 951 mingga yaqin o‘zbekistonliklar qatnashdi. Ulardan 538 mingdan ziyodi halok bo‘ldi, bundan tashqari yana 158 mingdan ortiq nafari jang maydonlarida bedarak yo‘qolgan hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2021-yil Xotira va qadrlash kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimda bu masala alohida qayd etildi: “Bular shunchaki oddiy raqamlar emas. Ularning zamirida mushtipar onalarimiz, momolarimiz, mard va jasur otalarimiz, butun xalqimiz qalbidagi cheksiz qayg‘u va hasrat mujassam.” Ikkinchi jahon urushi davrida O‘zbekistonga ko‘chirib keltirilgan ko‘plab tibbiy muassasalar: ko‘chirib keltirilgan shifoxonalar

(evakogospitallar – ko‘chirib keltirilgan, harbiy vaqtda tashkil etilgan shifoxonalar bo‘lib, u yerda bemor va jarohatlangan askarlarga tibbiy yordam ko‘rsatilgan.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Maqola umum qabul qilingan tarixiy metodlar-tarixiylik, ilmiylik, qiyosiy tahlil, xolislik tamoyillari asosida yoritilgan.

Ushbu mavzuni yoritishda 1941-1945-yillarda O‘zbekiston, xususan, Farg‘ona vodiysida tibbiyot sohasi va sog‘liqni saqlash tizimi bo‘yicha ilmiy ishlar olib borgan A. Xodjakov, K.Qodirov, G.Mo‘minova, Sh.Abdurahimova kabi olimlarning ilmiy tadqiqot ishlaridan va O‘zbekiston Respublikasi Milliy arxivi, O‘zbekiston ilmiy-texnika va

tibbiyot hujjatlari milliy arxivi materiallaridan tahliliy foydalanildi.

Maqolada O'zbekistondagi evakogospitallar, ayniqsa Farg'ona vodiysida tashkil etilganlarini davlat arxivi materiallaridan kengroq foydalanilib, ushbu ma'lumotlar ilmiy doiraga kiritildi. Ushbu davrni kompleks va tizimli tarzda o'rganilmaganligi mazkur yo'nalishda chuqur ilmiy izlanishlar olib borish lozimligidan dalolat beradi.

Tadqiqot natijalari. 1939-yil 1-sentyabr–Ikkinchi jahon urushi boshlangan kun SSSRda “Umumiy harbiy majburiyat to'g'risida” gi qonun qabul qilinadi. Unga ko'ra, Mudofaa va Harbiy dengiz floti xalq komissarliklariga armiya hamda flotda harbiy xizmat o'tash uchun erkaklar bilan bir qatorda tibbiy, veterinariya hamda maxsus texnik tayyorgarlik malakasiga ega ayollarni ro'yxatga olish va xizmatga jalb etish huquqi berilgan edi.

Ayollarning yordamchi va maxsus vazifalarni bajarishga jalb etilib nazarda tutilib, armiyada xizmat qilish uchun 19 yoshdan 50 yoshgacha bo'lganlar ikkinchi darajali zahira erkaklar toifasiga kiritilgan. Shu vaqtdan boshlab, tibbiy mutaxassisligi bo'lgan ayollarga harbiy majburiyat yuklatilib, ular hisobga qo'yilgan. Shuning uchun urush sharoitida mutaxassislarining harbiy tayyorgarligi va malakasini oshirish bo'yicha maxsus o'quv mashg'ulotlari tashkil etildi. 1940-yil iyunda SSSR Sog'liqni saqlash xalq komissariati tomonidan “Evakuatsiya ospitallari, ya'ni harakatdagi tibbiy muassasalarni shakllantirish to'g'risida”gi Nizom tasdiqlanadi. Ular boshqaruv va moliyalashtirish jihatidan joylardagi sog'liqni saqlash organlariga bo'ysundirilib, amaliyot jihatidan mudofaa komissarligi tomonidan harbiy xizmat davomida yaralangan va kasallangan bemorlarga xizmat ko'rsatganlar. Ko'chish rejasiga asosan, ushbu tibbiy muassasalar maktab va boshqa jamoatchilik binolariga joylashtirilishi belgilangan. Har bir hospital jarrohlik, bog'lov, rentgen va tashxis bo'limlari hamda kasallar uchun alohida yotoq joylariga ega bo'lgan. Shu yo'sinda, har bir respublikada harakatdagi tibbiy muassasalar tizimi vujudga keldi. Urushning dastlabki yillarida dushman bosib olgan Ukraina, Belorussiya va Rossiya hududlaridan O'zbekiston SSRga aholini ko'chirish ishlari amalga oshirildi. Butunittifoq kasaba uyushmalari markaziy soveti sekretariatining 1941-yil 28-avgustdagi qarori bilan O'zbekiston Hospital boshqarmasi tashkil etildi. O'zbekiston SSR Hospital boshqarmasi tomonidan ko'plab amaliy ishlar bajarilgan: tibbiy xizmat ko'rsatish yaxshilangan, tajribali kadrlar bilan ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan, tashxis tekshiruv-davolash ishlari yo'lga qo'yilgan. Ospitallar ko'proq Samarqand va Toshkent shaharlarida tashkil etilgan. Shuningdek, Farg'ona vodiysi hududiga ham ospitallari faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, Ikkinchi jahon urushi yillarida bu evakogospitallar g'alabani qo'lga kiritilishida muhim o'rinni egallagan.

Respublikaga janglarda yarador bo'lgan askar va zobitlar ham keltiriladi edi. Bu borada ham o'zbek xalqi o'z mehr-saxovatini ko'rsatdi. O'zbekiston sog'lomlashtirish markazlaridan biriga aylandi. 1941-yil 1-oktabrgacha O'zbekiston sog'liqni saqlash xalq komissarligi tizimida 14950 o'ringa ega 47 hospital barpo etildi va zarur uskunalar bilan jihozlandi. Ayni paytda Moskvadan, Kalinin, Rostov va boshqa viloyatlardan 15900 o'ringa ega 48 hospital ko'chirib keltirilib, joylashtirildi va ishga tushirildi. Viloyat, tuman, shahar idora organlari ospitallardan xabar olib turdi, ospitallarga xo'jaliklar tashkil etish va ish yuritish uchun yer maydonlari ajratib berildi. Agar 1941-yilda shu maqsadda 385,5 gektar yer ajratilgan bo'lsa, 1943-yilga kelib ajratilgan yer maydonlari esa 656 gektarni tashkil etdi. 1942-yilda 1513 mehnat jamoalari, shu jumladan, 750 korxonalar, kolxoz va sovxozlar ospitallarni otaliqqa olib, ularni yoqilg'i, oziq-ovqat va boshqa qishloq xo'jalik maxsulotlari bilan ta'minlab turdi. O'zbekistonlik 18482 nafar donorlar yaradorlarni oyoqqa

turg'izish uchun qon berishdi. Urush yillarida O'zbekistondagi ospitallarga 164382 yarador va bemorlar joylashtirildi, ularning 87 foizi, 143101 kishi davolanib chiqdi. O'zbekistonliklar davolanib sog'ayganlarga sovg'a-salomlar berish bilan birgalikda doimo ularga chiroyli bir xaltacha tikib berishni ham kanda qilmaganlar.

Andijon viloyatida 1941-yili 5 ta harbiy hospital tashkil etilib, keyingi yillarda ular 10 taga yetdi. Ospitallar uchun maktab va institut, klub va teatr, dam olish uylari va sanatoriyalar bo'shatib berildi. Masalan, Andijon shahrining 24-son maktab binosiga 5161-evakogospitali joylashtirildi.

Qo'qon shahrida esa, 1942-yili 200 o'rinli 4513-sonli evakogospital 53-maktabga, 200 o'rinli 3968-sonli evakogospital 1-maktabga, 100 o'rinli 3969-sonli evakogospital O'qituvchilar institutiga joylashtirishga qaror qilindi. Bundan tashqari, 4104-son Oktabrning 10 yilligi Dam olish uyi bazasiga, 4105-son sil kasalligi ospitali esa (150 o'rinli) Oktabrning 15 yilligi nomli Toshkentning sil kasalligi sanatoriysiga joylashtirilgan. 4107-son umumiy jarrohlik ospitali Farg'onadagi dam olish uyida, 4108-son umumiy jarrohlik ospitali O'shdagi dam olish uyida, 4109-son umumiy jarrohlik ospitali Frunzedagi dam olish uyida joylashtirilgan. Farg'onadagi 4107 evakogospital binosi 1905-yil kvartira sifatida qurilgan. 1917-yil Oktabr to'ntarishidan keyin dehqonlar uyi bo'lgan, keyin choyxonaga aylantirilgan. Keyinchalik bino paxta sanoati xodimlari uchun Dam olish uyiga aylantirilgan va 300 kishilik sig'imga ega edi.

Evakogospitallarga yaradorlar va bemorlar sanitar poyezdlarda va mashinalarda olib kelingan. Jumladan, Farg'onadagi 4107 evakogospital Skobelev bekatidan 4 km. masofada joylashgan bo'lib, u yerda yarador va kasallar sanitar poyezddan qabul qilib olgan. Birinchi bor 120 yaradordan iborat bemorlar 1941-yil 22-oktabrda qabul qilingan va undan keyin 50-100 atrofida yaradorlar qabul qilingan. Ular ospitalga mashinalarda olib borilgan bo'lib, transport bilan ta'minlash mahalliy organlar zimmasida edi.

Ospitallar joylashtirilgan binolar ko'pincha talabga javob bermagan. Jumladan, ularda suv va kanalizatsiya tizimi o'tkazilmagan. Farg'onadagi 4107 ospitalda ham suv va kanalizatsiya mavjud emasdi. Palatalarning ko'pchiligi yo'laklarda joylashtirilgan. Binoning markazidagi yo'lakda 30 ta koyka joylashtirilgan. Yilning iliq faslarida u yerga 200-250 kishi qabul qilingan bo'lsa, qishda 11 ta palataga arang 150 koyka sig'dirish mumkin bo'lgan. 1944-yil ospitalda palatalar kasalliklar bo'yicha xonalarga joylashtirilgan. 1944-yil yoz, kuz mavsumlarida parkda “sog'lomlashtirish pavilyoni” tashkil etilgan. Yuqumli kasallikka chalingan bemorlar izolyatorga joylashtirilgan.

1942-yilda ospitallarda yaradorlarni saqlashga 7250, 4 ming rubl va taqsimot qilinmagan evakuatsiya ospitallari uchun 378 ming rubl mablag' sarflangan bo'lib, mazkur masala uchun ajratilgan 8139,5 ming rublning 89 foiz qismi ishlatilgan, xolos. Suv muammosi tufayli 2 ta xonaga joylashtirilgan sanitariya nazorati bo'limida atigi bitta vanna va 2 ta yomg'irli dush bo'lgan. Mavjud hammomning ahvoli achinarli bo'lib, ustiga ustak u ham bemorlarga ham, xodimlarga ham xizmat ko'rsatgan.

Andijonda urush yillarida g'arbdan ko'chirib kelingan N. Panishevskaya, A. Aslibekyan, I. Garinina, N. Mixaylova, A. Romanenko kabi tibbiyot xodimlari bor edi. Urush qatnashchilari va yaradorlarga tibbiy amaliy yordam va maslahatlar berishda tibbiyot sohasi olimlaridan V. Pilatov, V. Talalayev, N. Bogoraz, K. Maystrax va boshqalar jonbozlik ko'rsatdi. Harbiy ospitallarda mahalliy shifokorlardan T. Gulbasarova, I. Rasulov, M. Isaxonov, S. Muxammedov, R. Farhodi, A. Umarova, R. Yusupova va boshqalar fidokorona xizmat qildi.

1941-yil 23-sentabrdan 1941-yil dekabrgacha umumiy jarrohlik sohasida tibbiy xizmat ko'rsatish yuqori bo'lib,

o'rtacha 300 koykani tashkil etdi. 23-oktabrdan 1-yanvargacha koykalar 15480 ta etib belgilangan, lekin amalda 12466 ta koyka tashkil etilgan, ya'ni qamrov 80,5 foiz bo'lgan. 1942-yilda gospitallarda davolanarlardan 79,1 foizi yaralanganlarni, 6,4 foiz muzlab qolganlarni, 0,6 foiz kuyganlarni, 2,9 foiz kontuziya bo'lganlarni, 11 foiz turli kasalliklarga chalingan bemorlarni tashkil etgan.

Farg'onadagi 4107 evakogospitalda faoliyat yuritgan xodimlarning aksariyati urushda ishtirok etayotgan harbiylarning oila a'zolaridan iborat edi. Gospitalga 1941-yil sentabrdan 1944-yil iyulgacha kapitan Akinshin rahbarlik qilgan, uning o'rnini shifokor mayor B. Krinskiy egallagan. Bu gospitalda 1942-yilda 192 ta, 1943-yilda 380 ta, 1944-yilda 714 ta jarrohlik amaliyoti amalga oshirildi.

O'zbekistondan g'arbga ham Harakatdagi armiya qismlari uchun ham gospitallar tuzilib, frontga jo'natildi. Masalan, Andijon viloyatida shunday davolash muassasalaridan 8 tasi tuzildi va ular eng zarur tibbiy asbob-uskunalar, kadrlar bilan ta'minlanib, frontga yuborildi [10]. Shunday shifokorlardan biri 1939-yilda Toshkent Tibbiyot institutini tamomlagan Husniddin Salohiddinov 1942-yilda urushga jo'natildi. U Shimoliy Kavkaz frontlarida jang qilganidan so'ng Lvovdagi chegara qo'shinlari okrug gospitalining asab kasalliklari bo'limi boshlig'i etib tayinlanadi hamda 1946-yilgacha bu yerda faoliyat yuritadi.

Shunday qilib urush yillarida O'zbekistonga boshqa muassasalar qatori gospitallar ham ko'chirildi va ular respublikaning turli hududlariga joylashtirildi. Mazkur gospitallar uchun qator muassasalar binolari ajratib berildi hamda ularni moslashtirishga harakat qilindi. Lekin, ularning ko'pchiligida kanalizatsiya va suv tizimi o'tkazilmagan edi. Chunki, o'sha vaqtda O'zbekiston shaharlarida kanalizatsiyaviy va suv quvurlari o'tkazilgan binolar kam edi. Gospitallarda butun faoliyati davrida tibbiy asbob-uskunalar, xodimlar yetishmagan, moliyaviy taqchilik bo'lgan. Gospitallarda SSSR ning markaziy qismlaridan kelgan tibbiyot sohasidagi olimlar,

shifokorlar mahalliy shifokorlar bilan birga faoliyat yuritdi. Front oldi hududlaridan ko'chirib keltirilgan gospitallar urush harakatlari to'xtagach, yana ortga qaytarib yuborilgan. Shuningdek, ikkinchi jahon urushi yillarida o'zbekistonlik tibbiyot xodimlari frontga jo'natilib, janggohlarda yaradorlarga va bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatishdi.

O'zbekistondagi ishchilar, dehqonlar va ziyolilar o'z vatanparvarlik burchini his etib, respublika gospitallarida davolanayotgan jangchilarga g'amxo'rlik ko'rsatib, ularning tuzalib yana o'z yaqinlari yoniga qaytishlari, jamiyatga foydali bo'lib yashashlari uchun yordam berib, ulug' insoniylik fazilatlarini namoyon etdilar.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, 1941-1945 yillarda O'zbekiston SSR yarador askarlarga tibbiy yordam beruvchi yirik shifoxonalardan biriga aylantirildi. Jang ichida qolgan hududlardan O'zbekiston SSR ga harbiy tibbiyot muassasalarini ko'chirib keltirish, ularning faoliyatini tez fursatda yo'lga qo'yish, yarador va bemor jangchilarning sog'lig'ini tiklab, harbiy xizmatga qaytarish borasida amaliy ishlar olib borilgan. Bu yerda yuzlab turli-tuman tibbiy muassasalar: ko'chirib keltirilgan shifoxonalar (evakogospitallar – ko'chirib keltirilgan, harbiy vaqtda tashkil etilgan shifoxonalar bo'lib, u yerda bemor va jarohatlangan askarlarga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ko'chirib keltirilgan shifoxonalar o'z hududlari (Rossiya, Belorussiya, Ukraina)da asosan, aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishni amalga oshirgan, ya'ni o'z xususiyatiga ko'ra, oddiy davolash muassasasi hisoblangan. Ammo, front ortiga ko'chirilgandan so'ng ularning xususiyati va vazifalari tubdan o'zgartirilib, harbiylashtirilgan rejimga o'tkazilgan. Ushbu tibbiyot muassasalari endilikda oddiy aholini emas, balki yarador jangchilarni tez fursatda davolab, frontga qaytarish vazifasini bajargan va harbiylarga xizmat ko'rsatuvchi shifoxonaga aylangan. Shu bilan birga, asli harbiylarga xizmat ko'rsatuvchi harbiy shifoxonalar ham ko'chirib keltirilgan.

ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2021-йил Хотира ва кадрлаш кунига бағишланган тантанали маросимда сўзланган нутқи. 2021 йил 9 май - <https://president.uz/uzlists/view/4335>. [Speech of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at the solemn ceremony dedicated to the Day of Remembrance and Appreciation 2021. May 9, 2021 - <https://president.uz/uzlists/view/4335>.]
2. Ходжаков А. Здравooхранение Андижанской области в годы Великой Отечественной войны// Медицинский журнал Узбекистана. -1985. -N -5. -С-9. [Khodzhaqov A. Health care of the Andijan region during the Great Patriotic War // Medical Journal of Uzbekistan. -1985. -N -5. -Sh-9.]
3. O'zMA.R-837 fond, 32-ro'yxat, 3347-yig'ma jild, 150-varaq [Fund UzMA.R-837, list 32, volume 3347, page 150.]
4. O'zMA.R-2096 fond, 1-ro'yxat, 40-yig'ma jild, 80-varaq [Fund UzMA.R-2096, list 1, volume 40, page 80, 81, 84]
5. O'zMA.R-2096 fond, 1-ro'yxat, 109-yig'ma jild, 1-varaq [Fund UzMA.R-2096, list 1, volume 109, page 1.]
6. O'zMA.R-2096 fond, 1-ro'yxat, 109-yig'ma jild, 1a-varaq [Fund UzMA.R-2096, list 32, volume 109, page 1a.]
7. O'zMA.R-2096 fond, 1-ro'yxat, 40-yig'ma jild, 3-varaq [Fund UzMA.R-2096, list 1, volume 40, page 3.]
8. O'zMA.R-2096 fond, 1-ro'yxat, 26-yig'ma jild, 2-varaq [Fund UzMA.R-2096, list 1, volume 26, page 2.]
9. O'zMA.R-2096 fond, 1-ro'yxat, 109-yig'ma jild, 2-varaq [Fund UzMA.R-2096, list 1, volume 109, page 2, 18]
10. O'zbekiston Ilmiy-texnika va tibbiyot hujjatlari Milliy arxivi. 1-fond, 1-ro'yxat, 9463-yig'ma jild, 21-varaq [National archive of scientific, technical and medical documents of Uzbekistan. Fund 1, list 1, collective volume 9463, sheet 21.]